

**Diamond Open Access:
Ergebnisse des ersten
SeDOA - Ideathons
(28. November 2025)**

16.02.2026

Die Autor*innen

Till Meyer, [<https://orcid.org/0009-0007-7447-3803>]

Sabine de Günther, [<https://orcid.org/0000-0001-6936-9381>]

Marcel Wrzesinski, [<https://orcid.org/0000-0002-2343-7905>]

Ulrike Wuttke, [<https://orcid.org/0000-0002-8217-4025>]

SeDOA wird unter der Projektnummer 556323977 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert.

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Empfohlene Zitierweise:

Till Meyer, Sabine de Günther, Marcel Wrzesinski, und Ulrike Wuttke. *Diamond Open Access: Ergebnisse des ersten SeDOA - Ideathons (28. November 2025)*. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18663247>.

Dieses Werk ist unter CC BY 4.0 lizenziert. Eine Kopie dieser Lizenz finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Inhaltsverzeichnis

1. Das SeDOA Innovation Lab	4
2. Zentrale Ergebnisse des ersten SeDOA-Ideathons.....	4
2.1 Phase I: Ideencluster	5
2.1.1 Publikationsformate: Enhanced Publishing, dynamische Formate, Granularität	5
2.1.2 Medienneutrales und barrierefreies Publizieren	6
2.1.3 Gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur und One-Repository Host für Repositorien.....	6
2.1.4 Künstliche Intelligenz (KI)	6
2.1.5 Aufbau einer Community und Kommunikation	6
2.1.6 Qualität und Reputationsökonomie.....	7
2.1.7 Finanzen	7
2.1.8 Sonstiges.....	7
2.2 Phase II: Ausarbeitung konkreter Ansätze	7
2.2.1 Dynamische Publikationsformate	7
2.2.2 Reputationssteigerung durch transparente Qualitätssicherung (Open Review)	8
2.2.3 Community-Plattform für die SeDOA-/Diamond-Open-Access-Community.....	8
2.2.4 Institutionelle Hebel in der Reform der Reputationsökonomie	9
3. Ausblick	9
Literaturverzeichnis	10
Abbildungsverzeichnis	10

1. Das SeDOA Innovation Lab

Die Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA)¹ wurde gegründet, um den Wandel hin zu Diamond-Open-Access-Publikationen zu begleiten und strukturell zu stärken. Ziel ist es, die Akteur*innen im Wissenschaftssystem aktiv zu unterstützen und gemeinschaftsgetragene Publikationsmodelle zu fördern.

Die DFG-geförderte Servicestelle wird von einem Konsortium aus 15 Institutionen² getragen, sowie der AG Universitätsverlage. SeDOA fungiert als deutsches *Diamond Capacity Centre*, dessen Aufgabe darin besteht, die Koordination dezentraler Services durch die Bereitstellung gebündelter Informationsangebote zu verbessern. Im *SeDOA Innovation Lab* (SIL) werden Innovationen im Diamond-Open-Access-Publizieren gesammelt, analysiert und getestet. Ziel ist es, Publikationsprozesse und Workflows weiterzuentwickeln und Diamond-Open-Access dadurch für Forschende wie Herausgebende praktikabler und attraktiver zu machen. Die am SeDOA Innovation Lab, kurz SIL, beteiligten Institutionen, Fachhochschule Potsdam (FHP) – Fachbereich Informationswissenschaften, die Medizinische Bibliothek der Charité – Universitätsmedizin Berlin, das FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure und die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) analysieren Bedarfe und entwickeln Fallstudien dazu. Die FHP hat die Funktion des Work Package Lead (WPL) inne. Das SIL-Team erarbeitet in enger Abstimmung mit dem Gesamtprojekt Formate, die Bedarfe der Akteur*innen im Wissenschaftssystem ermitteln.

2. Zentrale Ergebnisse des ersten SeDOA-Ideathons

Am 28. November 2025 veranstaltete das SIL einen von der Charité ausgerichteten "Ideathon". Die Idee lehnt sich an das Format eines Hackathons an und bietet Raum zur gemeinsamen Entwicklung und Erprobung von Pilotprojekten unter Einbindung unterschiedlicher Perspektiven.

Mit der Zielsetzung, bestehenden Herausforderungen in Diamond-Open-Access-Publikationsprozessen mit Ideen und Lösungsansätzen zu begegnen, brachte der Ideathon 22 Teilnehmer*innen aus der *Open-Access-Community* zusammen. Ihre Impulse zeigten unterschiedliche Perspektiven, Bedarfe und Erfahrungen auf. Methodisch war der Workshop entlang mehrerer aufeinander aufbauender Formate strukturiert: In Phase I wurden Ideen generiert, thematisch auf einer 4-Feld-Matrix angeordnet und gemeinsam priorisiert. In Phase II erfolgte die Konkretisierung von vier ausgewählten Problemstellungen mit anschließender Präsentation und Diskussion. Die gebündelten Ideen sowie die Resultate der *Innovation Canvases* wurden nach Abschluss in einem offenen *Codeberg-Repository*³ festgehalten und können dort weiterverfolgt und fortentwickelt werden. Ziel des Ideathon-Repositorys des SIL ist es, den Austausch mit der *Community* aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine Basis für kontinuierliche Weiterarbeit sowie für weiterführende Austausch- und Veranstaltungsformate zu schaffen.

¹ Thomas Stäcker u. a., *SeDOA – Servicestelle Diamond Open Access*, 28. März 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15043760>.

² Beteiligte Konsortialpartner sind die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, die Universitätsbibliothek der Technische Universität Berlin, die Medizinische Bibliothek der Charité (Universitätsmedizin Berlin), die Universitätsbibliothek Bielefeld, die Max-Weber-Stiftung Bonn, die Universitätsbibliothek Braunschweig, die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, die Universitätsbibliothek Heidelberg, das FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, die Zentrale Fachbibliothek für Medizin Köln, die Fachhochschule Potsdam und die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.

³ <https://codeberg.org/SeDOA/ideathons>.

2.1 Phase I: Ideencluster

Einleitend stimmte Dr. Alina Kontareva,⁴ assoziierte Forscherin am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, die Teilnehmer*innen mit ihrem Impulsvortrag zur Frage: “What is innovation?” auf die Thematik ein. Die Präsentation vermittelte ein breites Innovationsverständnis. Kontareva machte dabei vor allem deutlich, dass Innovation nicht notwendigerweise ein technisches oder kommerzielles Produkt ist, sondern auch als kollaborativer Prozess verstanden werden kann, in dem Nutzer*innen, institutionelle Rahmenbedingungen sowie gesellschaftliche und politische Implikationen eine zentrale Rolle spielen.

In der ersten Phase des Ideathons wurden zahlreiche Ideen für die Weiterentwicklung von Diamond Open Access gesammelt und strukturiert. Sie sind in der Codeberg-Datei “Ideen-Bank”⁵ nachlesbar. In der anschließenden Brainstorming-Phase wurden im Crazy-5-Format – fünf Ideen werden in fünf Minuten entwickelt – zahlreiche Ideen für die Weiterentwicklung von Diamond Open Access gesammelt. Darauf folgte eine Priorisierung von zwei ausgewählten Ideen je Teilnehmer*innen sowie deren Anordnung auf einer thematischen Matrix. Aus diesem Prozess haben sich sieben Ideencluster herausgebildet, welche die zentralen Handlungsfelder widerspiegeln, in denen die Teilnehmenden Innovationspotenziale für Diamond-Open-Access sahen:

2.1.1 Publikationsformate: Enhanced Publishing, dynamische Formate, Granularität

Dieses Cluster bündelt Ideen zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Artikels als Publikationsform. Vorgeschlagen wurden neue, kleinteilige oder ergänzende Publikationstypen wie Nanopublikationen (*nano publications*), Daten-Reviews (*data reviews*), Reproduktionsstudien (*Reproducibility studies*), Software-Publikationen (*Software papers*) oder auch Hypothesen und Definitionen. Daneben standen multimediale Publikationen (*Enhanced Publication*) im Fokus, etwa die Anreicherung von Publikationen mit Bildern oder interaktiven Elementen. Mehrere Beiträge zielten auf dynamische Publikationsformen; dabei fielen Stichworte wie Datenzyklus (*Data cycle*) oder *Knowledge Stack*. Auch Ideen wie 3D-Publikationen, beispielsweise Daten oder Visualisierungen, oder die Skalierung von Publikationsformaten sowie automatisierte Übersetzungen in Braille lassen sich hier verorten.

Abbildung 1: Anordnung der Themen auf einer 4-Feld-Matrix; Photo © 2025 von Betül Elif Kaynar, CC BY 4.0.

⁴ <https://www.hiig.de/alina-kontareva/>.

⁵ https://codeberg.org/SeDOA/ideathons/src/branch/main/events/Ideen_gesammelt.md.

2.1.2 Medienneutrales und barrierefreies Publizieren

Diese Ideen zielen auf medienneutrale, interoperable und barrierefreie Veröffentlichungs- und Redaktionsprozesse ab. Dazu zählen u. a. Plugins für die Publikations-Software Open Monograph Press (OMP) (z. B. für einen *Open Source Academic Publishing Suite-Reader* [OS-APS]), die Standardisierung technischer Austauschformate, einfach zu bedienende *single source publishing* (SSP)-Workflows sowie Plugins für Einreichungen aus MS-Word. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf konsequenter Barrierefreiheit, etwa durch ein System zur Barrierefreiheitsprüfung, eine stärkere Betonung von Barrierefreiheit bei Diamond-Open-Access-Publikationen sowie durch interoperable Workflowmanagementsysteme und einen XML-Workflow.

2.1.3 Gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur und One-Repository Host für Repositorien

Dieses Cluster adressiert den Bedarf an gemeinsam genutzten, skalierbaren Infrastrukturen. Diskutiert wurden u. a. ein *One-Repository Host* für Redaktionen mit begrenzten Ressourcen sowie die Frage, ob SeDOA eine zentrale Hosting-Instanz für Repositorien (*shared infrastructure*) für Diamond-Open-Access-Prozesse bereitstellen sollte (z. B. OS-APS, Janeway, ShareLaTeX, Pandoc, Jupyter Books). Weitere Ideen betrafen eine Ende-zu-Ende-Plattform für einen durchgängigen Workflow vom Schreibprozess bis zur Publikation, eine Plattform für die Kooperation von Redaktionen oder Infrastruktur-Partnerschaften für kleine Redaktionen. Gleichfalls genannt wurden Systeme wie das *Open Journal Systems* (OJS) für alle Zeitschriften, ein globales System für Zeitschriften und Monographien oder ein zentrales Angebot für Layout, Satz etc.

2.1.4 Künstliche Intelligenz (KI)

Das KI-Cluster versammelt Ideen zur Unterstützung und Automatisierung von Publikations- und Qualitätssicherungsprozessen. Dazu gehören KI-unterstützte semantische Indexierung, KI für XML-Prozesse, Redaktionssysteme mit KI-Integration (z. B. Grammatik- und Rechtschreibkorrektur, Verschlagwortung) sowie KI-unterstützte Vorlagenerstellung für Forschungsbeiträge unter Einbeziehung der Metadaten inklusive Metadaten-Extraktion und Anonymisierung. Dass KI zugleich als Teil des Problems und der Lösung gesehen wird, wurde am Verhältnis von KI und Peer Review besonders deutlich: Einerseits wurde KI als Möglichkeit gesehen, die Qualitätsprüfung effektiver zu gestalten, etwa in Form eines Werkzeugs zur Plausibilitätsüberprüfung. Andererseits wurde auch eine zentrale datenschutzgerechte Plattform für die Identifizierung von KI-generierten Texten, Bildmanipulationen und *Fake Publications* vorgeschlagen.

2.1.5 Aufbau einer Community und Kommunikation

Dieses Cluster bündelt Ideen zur Stärkung von Austausch, Vernetzung und Wissensvermittlung im Diamond-Open-Access-Umfeld. Vorgeschlagen wurden u. a. ein Herausgeber*innen-Training, die Förderung von Kooperationsangeboten (z. B. Wissenstransfer zwischen Universitäten und HAWs) sowie der allgemeine Aufbau einer *Community*-Struktur für Diamond-Open-Access-Infrastrukturen. Weitere Ideen zielten auf eine verständliche, vom Insider-Jargon befreite Kommunikation. In eine ähnliche Richtung weist auch die Anregung, Wissenschaftler*innen stärker in Entscheidungsprozesse von Publikationsorganen (*scholarly-led*) einzubeziehen. Darüber hinaus sollen kurzgefasste Argumentationshilfen und ein Info-Paket "Diamond-Open-Access" mit Vorlagen für Mailings, Blogposts, Präsentationsfolien oder für die Sozialen Medien die Kommunikation und das Verständnis für Diamond-Open-Access verbessern und die Sichtbarkeit erhöhen. Der Vorschlag eines „Glücksrads“ für wissenschaftliches Feedback zielt darauf ab, per Zufallsauswahl Akteure anzusprechen, die üblicherweise nicht erreicht werden.

2.1.6 Qualität und Reputationsökonomie

Im Zentrum dieses Clusters standen Ideen zur Neuausrichtung von Qualitätssicherung und Reputation. Diskutiert wurden u. a. eine *Quality vs. Quantity Control Saving App*, eine Obergrenze für die Anzahl an Publikationen und Reputationssysteme, die gegen Manipulation widerstandsfähiger sind. Weitere Vorschläge betrafen die Aufwertung von Tätigkeiten bei Diamond-Journals (Steigerung des *Impact Factor*), die Messung von Qualität über Versionierung, Abzeichen (*Badges*) zur Kennzeichnung von Vertrauenswürdigkeit und andere Konzepte, die manipulationssicheres Publizieren (*fraud-proof publishing*) fördern.

2.1.7 Finanzen

Dieses Cluster umfasst Ideen zu nachhaltigen und transparenten Finanzierungsmodellen für Diamond-Open-Access. Genannt wurden unter anderem transparente Finanzierung durch Fachgesellschaften oder Fördervereine zur Finanzierung von Diamond-Open-Access-Zeitschriften. Wiederholt wurde auch der Ruf nach Umverteilung von Erwerbungs- und Lizenz-Budgets laut, z. B. durch Umschichtung von DEAL-Mitteln in offene Infrastrukturen. Noch konkreter waren Ideen wie ein Spendenbutton für Diamond OA-Publikationen oder ein Werkzeug zur Berechnung von Kosten für den Betrieb einer Zeitschrift. Darüber hinaus wurde die Einrichtung eines Rettungsfonds zur kurzfristigen Abfederung von Finanzierungs- und Personalengpässen angeregt.

2.1.8 Sonstiges

Neben den sieben Hauptclustern wurden weitere Ideen gesammelt, die mehrere Themenfelder berühren oder sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Genannt wurden unter anderem Workflow-Unterstützungsangebote (z. B. Sciflow), die stärkere Verzahnung von Diamond-Open-Access und Open Science, Konzepte für ein Prozessmanagement, ein Autor*innen-Vertragsgenerator, ein Diamond-Open-Access-Starter-Kit, neue Indizierungsdienste sowie Überlegungen zur Trägerschaft von Diamond-Open-Access-Plattformen in Form einer gGmbH.

2.2 Phase II: Ausarbeitung konkreter Ansätze

Anschließend wurden vier Themenbereiche aus den bestehenden Ideensammlungen herausgearbeitet und im Rahmen von Gruppenarbeit weiter konkretisiert. Der an der TU Graz entwickelte University Innovation Canvas⁶ wurde als Matrix zur Dokumentation von Problemstellungen, Zielsetzungen, Lösungsansätzen, Akteur*innen, Mehrwert und Umsetzungsschritten unterlegt. Den Abschluss bildeten die Präsentationen der Ergebnisse und der anschließende gemeinsame Austausch.

Dies umfasste folgende Themenbereiche:

2.2.1 Dynamische Publikationsformate

Die erste Gruppe adressierte das Problem, dass klassische Publikationsformate die Zusammenführung, Darstellung und Archivierung verteilter beziehungsweise multimedialer Daten nur unzureichend unterstützen. Denn Forschungsergebnisse, Daten und Software sind häufig fragmentiert, was die Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihre Nachnutzung erschwert. Als Lösungsansatz wird eine Weiterentwicklung von Publikationsformaten vorgeschlagen, etwa dynamische Publikationsformen oder modulare Publikationen. Zentral ist dabei eine Open-Source-Infrastruktur mit nachhaltigem Betriebsmodell sowie die Verzahnung von Diensten, etwa über eine Plattform für das Begutachtungsverfahren. Der angestrebte Mehrwert liegt in nachvollziehbarer Wissenschaft,

⁶ Mia Bangerl u. a., „Supporting Sustainable and User-Oriented Educational Technology Innovation with the University Innovation Canvas“, *Education Sciences* 14, Nr. 5 (2024): 528, <https://doi.org/10.3390/educsci14050528>.

verbesserter Nutzererfahrung, effektiverer Replikation von Forschung und erweiterten Nachnutzungsmöglichkeiten. Die Umsetzung soll nutzerzentriert erfolgen, beginnend mit Nutzer*innenbefragungen, Interviews und Bedarfserhebungen. Langfristig soll so ein tragfähiger Baustein für innovative Diamond-Open-Access-Publikationen entstehen.

2.2.2 Reputationssteigerung durch transparente Qualitätssicherung (Open Review)

Gruppe 2 widmete sich den zunehmenden Qualitätsproblemen des wissenschaftlichen Publikationswesens, die durch die wachsende Publikationsflut der letzten Jahre noch verschärft wurden. Als ein Ansatz zur Behebung der Krise wurde eine erhöhte Transparenz im Qualitätssicherungsprozess identifiziert. Ein konkreter Vorschlag war die Entwicklung eines (OJS-)Plugins in ein konsequent offenes Review-Verfahren (*“Total Open Review”*), mit dem Begutachtungsprozesse offen dokumentiert werden können. Auf diese Weise sollen sowohl die Qualität der Gutachten gesteigert als auch die Anerkennung der Gutachter*innen sichtbar gemacht werden. In der Innovationsphase sollen Redaktionen, Gutachter*innen und Workshops zentrale Elemente der Co-Kreation sein. Die Implementierung soll zunächst über Pilot-Publikationen erfolgen, um Akzeptanz und Machbarkeit zu testen. Als zentrale Lernchance, zugleich aber auch als Risiko, wurde der notwendige Kulturwandel hervorgehoben, der über rein technische Ansätze hinausgeht. Tatsächlich zeigte die lebhafte Diskussion, dass das Konzept der größtmöglichen Offenheit im Peer-Review-Prozess nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf Bedenken stößt.

Abbildung 2: Ausarbeitung der Community-Plattform auf dem University Innovation Canvas; Photo © 2025 von Till Meyer, CC BY 4.0.

2.2.3 Community-Plattform für die SeDOA-/Diamond-Open-Access-Community

In Gruppe 3 wurde der Aufbau einer deutschsprachigen Plattform für die SeDOA-Community vorgeschlagen, die Akteur*innen aus Redaktionen, Technik, Infrastruktur und Services

systematisch miteinander vernetzt. Im Mittelpunkt steht die Frage: „Wer kann was und wobei helfen?“ Als zentrale Innovationsaufgaben wurden *Mix & Match*, gebündelte und regelmäßige Weiterbildungsangebote sowie *Community Calls* identifiziert. Der Mehrwert wird in besserer Orientierung, schnellerem Austausch und einer gezielten Mobilisierung vorhandener Expertise gesehen. Der Erfolg ließe sich unter anderem über den Anteil erreichter Akteur*innen (30 % Minimum, 50–70 % als Ziel) sowie über kurze Reaktionszeiten innerhalb von 60 Minuten messen. Langfristig wird die Plattform als Hebel zur Diamond-Open-Access-Optimierung und Qualitätssicherung sowie zur Stärkung nicht-kommerzieller Publikationsstrukturen verstanden.

2.2.4 Institutionelle Hebel in der Reform der Reputationsökonomie

In Gruppe 4 stand das strukturelle Problem im Mittelpunkt, dass die Reputation von Diamond-Open-Access-Publikationen gering ist und bestehende Bewertungssysteme diese Publikationen nur unzureichend berücksichtigen. Um den Reputationsgewinn zu unterstützen, sollten daher Kriterien auf Ebene von Förderern, Hochschulen (beispielsweise bei der Berufung) und Promotionsordnungen angepasst und damit ein *Top-down*-Ansatz verfolgt werden. Der Mehrwert liege in gesteigerter Anerkennung von Diamond-Open-Access-Zeitschriften und besseren Karriereperspektiven für Autor*innen. Die Innovationsphase sieht Feedback-Schleifen mit Wissenschaftler*innen vor, während die Implementierung stark auf Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung setzt. Als Schlüsselressourcen wurden Selbstverpflichtungen von Institutionen, finanzielle Mittel und Nachhaltigkeit benannt. Dabei wurde deutlich gemacht, dass diese Idee besonders stark von institutioneller Unterstützung abhängt, zugleich aber großes systemisches transformatives Potenzial besitzt.

3. Ausblick

Die Ergebnisse des ersten SIL-Ideathons wurden im Anschluss systematisch aufbereitet und sind nachlesbar: Sowohl die vollständige Sammlung aller im Workshop eingebrachten Ideen als auch die im zweiten Block ausgearbeiteten *Innovation Canvases* wurden in ein Codeberg-Repositorium⁷ überführt. Damit stehen die Resultate transparent zur Verfügung und können von den Ideathon-Teilnehmer*innen weiter kommentiert und ergänzt werden. Die verschriftlichten Resultate bilden außerdem die Basis für Anschlussaktivitäten. Der 1. Ideathon markierte den Auftakt zu einer Reihe weiterer Veranstaltungen des SIL. Für das Jahr 2026 ist neben einem weiteren Präsenz-Ideathon im Herbst auch der Start einer neuen Formatreihe in Form von Online-Ideathons geplant. Diese digitalen Treffen sollen als niedrigschwellige Fortsetzungs-Formate die Möglichkeit bieten, sich in regelmäßigen Abständen mit jeweils einer innovativen Diamond-Open-Access-Idee oder einem klar umrissenen Teilaspekt eines identifizierten Problems vertiefend auseinanderzusetzen. Die Sitzungen setzen auf fokussierte Diskussion, gemeinsame Reflexion und kollektive Gestaltung. Sie stehen allen interessierten Akteur*innen offen. Die Termine dieser Veranstaltungen können auf der SeDOA-Webseite⁸ abgerufen werden und werden zusätzlich auch über Mastodon⁹ bekanntgegeben.

⁷ Codeberg-Repositorium: <https://codeberg.org/SeDOA/ideathons/src/branch/main/events/2025-11-28.md>

⁸ <https://diamond-open-access.de/>

⁹ SeDOA auf Mastodon: <https://openbiblio.social/@sedoa>

Literaturverzeichnis

Bangerl, Mia, Sebastian Dennerlein, Katharina Maitz, Marie Nitschke, Martin Ebner, und Viktoria Pammer-Schindler. „Supporting Sustainable and User-Oriented Educational Technology Innovation with the University Innovation Canvas“. *Education Sciences* 14, Nr. 5 (2024): 528. <https://doi.org/10.3390/educsci14050528>.

Stäcker, Thomas, Jochen Apel, Ursula Arning, u. a. *SeDOA – Servicestelle Diamond Open Access*. 28. März 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15043760>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anordnung der Themen auf einer 4-Feld-Matrix; Photo © 2025 von Betül Elif Kaynar, CC BY 4.0.5

Abbildung 3: Ausarbeitung der Community-Plattform auf dem University Innovation Canvas; Photo © 2025 von Till Meyer, CC BY 4.0.8